

JURISPRUDENCE

FEATURES OF THE IMPOSITION OF CRIMINAL PUNISHMENTS AND THE EXECUTION OF THEIR PUNISHMENTS ON JUVENILES IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Humbatov Musa

Baku City, the Republic of Azerbaijan

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARA CİNAYƏT CƏZALARININ TƏYİN EDİLMƏSİNİN VƏ ONLARIN CƏZALARININ İCRASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Hümbətov Musa Hümbət oğlu

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Abstract

The criminality of minors in the Republic of Azerbaijan in 1993–2024, the characteristics of the imposition of punishments on them and the execution of their sentences are analyzed, and proposals are made regarding the improvement of criminal, criminal procedural, punishment execution legislation, and other relevant normative legal acts.

Xülasə

Azərbaycan Respublikasında 1993–2024-cü illərdə yetkinlik yaşına çatmayanlarının cinayətkarlığı, onlara cəzaların təyin edilməsi və cəzalarının icrasının xüsusiyyətləri təhlil edilir, cinayət, cinayət-prosessual, cəzaların icrası qanunvericiliklərinin, digər aidiyyəti normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər verilir.

Keywords: The Republic of Azerbaijan, Criminal Code, Criminal Procedure Code, Code of Execution of Sentences, imposition of sentences on minors and execution of their sentences.

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Cinayət Məcəlləsi, Cinayət-Prosessual Məcəllə, Cəzaların İcrası Məcəlləsi, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə cəzaların təyini və onların cəzalarının icrası.

Azərbaycan Respublikasında uşaqlara həssas münasibətin, onlara qayğı göstərilməsinin, hüquqlarının təmin edilməsinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi nəzərə alınaraq, həmin postulatlar ölkənin Konstitusiyasında təsbit edilmişdir. Əsas Qanunun 17-ci maddəsində qeyd olunur ki, uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin borcudur. Həmin borcun yerinə yetirilməsinə, habelə uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarət edir. Təsadüfi deyildir ki, müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu ilk insan hüquq və azadlıqlarına həsr edilmiş beynəlxalq aktlardan biri də uşaq hüquqları ilə bağlı olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikası 21 iyul 1992-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (bundan sonra—BMT) 20 noyabr 1989-cu il tarixli «Uşaq hüquqları haqqında» Konvensiyasına qoşulmuş, sonradan onun iki əlavə protokolunu da ratifikasiya etmişdir. İstinad olunan konvensiyanın, habelə ölkənin yeni Konstitusiyasının müddəaları nəzərə alınaraq, 19 may 1998-ci il tarixdə «Uşaq hüquqları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu da qəbul edilmişdir. Həmin Qanun uşaqlarla əlaqədar dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, onların müdafiəsi sahəsində dövlət orqanlarının, digər hüquqi və fiziki şəxslərin vəzifələrini müəyyən etmişdir. Eyni zamanda, uşaqların hüquq və azadlıqlarının daha səmərəli müdafiəsi, qanuni maraqlarının təmini, onlara tərbiyəvi təsir göstərilməsi, davranışlarına nəzarət edilməsi, qanunazidd əməllərinin qarşısının alınması, habelə digər əhəmiyyətli məsələlərin həllinə yönəlmiş çoxsaylı qanunvericilik aktları da qəbul edilmişdir. Onlara misal kimi, 22 iyun 1999-cu il tarixli

«Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında», 31 may 2002-ci il tarixli «Uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında», 24 may 2005-ci il tarixli «Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında», 5 mart 2013-cü il tarixli «Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında», 30 oktyabr 2018-ci il tarixli «Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunlarını göstərmək olar. Eyni zamanda, uşaq problemlərinin ailə və qadın problemləri ilə birbaşa əlaqəli olduğu baxımından, habelə onların kompleks şəkildə həlli məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 fevral 2006-cı il tarixli Fərmanı ilə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikasında uşaqların yaşamaq, həyat və sağlamlığın qorunması, inkişaf etmək, tərbiyə almaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq, habelə digər hüquqlarının təmini məqsədilə kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş və onlar hazırda ardıcıl şəkildə davam etdirilməkdədir. Uşaqların mənafeləri üstün tutulmaqla, onların müdafiəyə daha çox ehtiyac duyduqları, fizio-psixoloji xüsusiyyətləri, Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərləri və mentaliteti, habelə beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, ölkədə qəbul edilmiş qanunvericilik aktlarında sözügedən şəxslərlə bağlı müddəalar, müvafiq hüquq normaları yetkinlik yaşına qədər qoymuş şəxslərlə müqayisədə daha humanist şəkildə təsbit edilmişdir. Qeyd olunanlar hüquq pozuntularına, xüsusilə cinayət əməllərinə yol vermiş uşaqlara da aiddir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (bundan sonra—AR CM), Cinayət-

Prosessual Məcəlləsi (bundan sonra–AR CPM) və Cəzaların İcrası Məcəlləsi (bundan sonra–AR CİM) yuxarıda qeyd olunanlara istinadən, sözügedən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması, onlarla bağlı cinayət icraatı, cəzaların təyini və icrası ilə əlaqədar bir sıra fərqli yanaşmalar nəzərdə tutmuşdur. Həmin qanunvericilik aktlarında uşaq hüquqpozucularının əməllərinin qiymətləndirilməsi zamanı digər hallarla yanaşı, onların kifayət qədər əqli yetkinliyə çatmadıqları və həyat təcrübələrinin az olması da nəzərə alınmışdır [1, Səh. 574]. Eyni zamanda, qeyd olunan qanunvericilik aktlarının qəbulu zamanı uşaq hüquqları ilə bağlı Konvensiyanın, habelə BMT-nin 14 dekabr 1990-cı il tarixli «Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığının qarşısının alınmasının rəhbər prinsipləri (Ər-Riyad rəhbər prinsipləri)»nin, «Yetkinlik yaşına çatmayanlar barədə ədalət mühakiməsinin aparılması ilə bağlı minimal standart qaydaları (Pekin qaydaları)»nın tövsiyələrinə də istinad edilmişdir. Bir sıra dünya ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında cinayət qanununda ictimai təhlükəli əməli törətmiş, on altı yaşı tamam olmuş şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təsbit edilmişdir. Lakin siyahısı AR CM-lə qəti müəyyən edilmiş bir qrup cinayətlərə görə on dörd yaşı tamam olmuş şəxslər də cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. Cinayət qanununa əsasən on dörd yaşından on səkkiz yaşına qədər olan uşaqlar yetkinlik yaşına çatmayanlar hesab edilirlər. 2000-ci ilin 1 sentyabrından qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikasının Cinayət, Cinayət-Prosessual, Cəzaların İcrası məəcəllələrində sözügedən şəxslərlə əlaqədar cinayət məsuliyyətinin, icraatın, cəzaların təyini, habelə cəzaların icrası xüsusiyyətlərinə ayrıca bölmə və ya fəsilələr həsr edilmişdir. Məhz bu baxımdan Azərbaycan Respublikasında on dörd yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqların, yəni yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığı, həmin şəxslərə cəzaların təyin edilməsi və cəzalarının icrasının xüsusiyyətləri ilə bağlı məsələlər xüsusi maraq doğurduğundan, onlar tərfimizdən arasdırma predmeti seçilmişdir.

İlkin olaraq sözügedən şəxslərin Azərbaycanda cinayətkarlığı ilə əlaqədar rəsmi statistik rəqəmlərə istinadən qeyd edə bilərik ki, dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonrakı dövrdə yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən, habelə onların iştirakı ilə (bundan sonra–yetkinlik yaşına çatmayanlar) törədilmiş ictimai təhlükəli əməllər ümumi cinayətkarlıqda istər say, istərsə faiz hesabı ilə çox da böyük yer tutmamışdır. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin (bundan sonra–AR DSK) məlumatlarına əsasən son otuz iki, yəni 1993–2024-cü illərdə yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilmiş cinayətlərin sayı, ölkədə ümumi qeydə alınmış ictimai təhlükəli əməllərin il ərzində orta hesabla təxminən 2,5 %-ni təşkil etmişdir. 1993–2000-ci illərdə müvafiq göstərici 4,3 % olmuş, say hesabı ilə ən az cinayət hadisəsi 821 (1993-cü il), ən çox cinayət hadisəsi isə 915 olmaqla (1998-ci il) qeydə alınmışdır. 2001–2010-cu illərdə orta göstərici azalmaqla 2,7 % təşkil etmiş, sayca ən az cinayət hadisəsi 375 (2002-ci il), ən çox cinayət isə, 525 (2005-ci il) olmuşdur. 2011–2020-ci illər ərzində müvafiq rəqəmlər yenidən aşağı

düşmüş, müvafiq olaraq 1,8 %, 323 cinayət (2019–2020-ci illərdə) və 548 cinayət (2013-cü il) təşkil etmişdir. Beləliklə, 1993–2000-ci illərdə yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığı üzrə faiz göstəriciləri təhlili aparılan digər illərlə müqayisədə yüksək olmuş, 2001-ci ildən başlayaraq qeydə alınmış cinayətlər, bir neçə il istisna olmaqla, ümumən istər say, istərsə faiz hesabı ilə azalmağa başlamışdır. Azərbaycan Respublikasında digər illərlə müqayisədə 2021–2024-cü illərdə sözügedən şəxslərin cinayətkarlığı üzrə istər say, istərsə faiz göstəricilərinin artması müşahidə edilməmiş, onlar 364 (2023-cü il) və 251 (2021-ci il) arasında olmaqla, ölkədə qeydə alınmış cinayətlərin ümumi sayında hər il təxminən bir və ya daha az faiz təşkil etmişdir. 1993–2024-cü illərdə yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən il ərzində törədilmiş ağır və xüsusilə ağır cinayətlər, ümumi sayın təxminən 9–43 %-i civarında olmuş, ən yüksək göstərici 2001-ci ildə, ən aşağı göstərici isə, 2018-ci ildə qeydə alınmışdır.

Təhlili aparılan illərdə yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlı qeydə alınmış cinayətlərin böyük əksəriyyəti oğlanlar tərəfindən törədilmişdir. AR DSK-nin məlumatlarına istinadən 1995–2024-cü illərdə cinayət törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanların cəmi 1,4 %-dən (2016-cı il) 7,2 %-dək (2002-ci il) qızlar olmuşdur. Yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilmiş cinayətlərin strukturunda bir qayda olaraq, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, oğurluq, soyğunçuluq, xuliqanlıq, narkotik maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə bağlı ictimai təhlükəli əməllər üstünlük təşkil etmişdir.

1993–2024-cü illərdə cinayət törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanların sayı ilə əlaqədar təhlil göstərdi ki, ən yüksək göstərici 1993-cü ildə (1018 nəfər), ən aşağı say isə, 2019-cu ildə (387 nəfər) qeydə alınmışdır. 2001–2010-cu illərdə həmin göstəricilər 554 nəfər (2005-ci il) və 412 nəfər (2003-cü il), 2011–2020-ci illərdə 514 nəfər (2013-cü il) və 387 nəfər (2019-cu il) təşkil etmişdir. 2021–2024-cü illərdə ölkədə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş yetkinlik yaşına çatmayanların sayı 349 (2021-ci il) 494 (2023-cü il) arası olmuşdur. Beləliklə, nəzərdən keçirilən illərdə ölkədə sözügedən şəxslərin ümumi say artımına baxmayaraq, onlar tərəfindən törədilmiş cinayətlərin sayı ilə yanaşı, məsuliyyətə cəlb edilmiş yetkinlik yaşına çatmayanların sayı da azalmış və təxminən iki dəfə aşağı düşmüşdür. Bu da ilk növbədə Azərbaycan Respublikasında sözügedən şəxslərlə bütün sahələrdə, o cümlədən, hüquq pozuntularının profilaktikası istiqamətində uğurla həyata keçirilən dövlət siyasətinin məntiqi nəticəsidir.

Azərbaycan Respublikasında ictimai təhlükəli əməllər törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət icraatının qanunvericilikdə təsbit edilmiş xüsusiyyətlərinə ölkədə aparılmış elmi araşdırmalarda, habelə, işıq üzü görmüş hüquq ədəbiyyatında kifayət qədər aydınlıq gətirildiyindən, təkrarçılığa yol verilməməsi məqsədilə həmin proses üzərində ətraflı dayanmağı məqsədəuyğun hesab etmirik [2, 3, 4]. Qısa olaraq vurğulamaq istərdik ki, AR CPM-i, yetkinlik yaşına çatmayanların müdafiəyə daha çox ehtiyacı olduğu baxımından, habelə humanizm, ədalət

prinsiplərini rəhbər tutaraq, onlar barəsində cinayət mühakimə icraatının xüsusiləşdirilmiş proseduru nəzərdə tutmuşdur.

Ölkənin cinayət qanununun Ümumi hissəsinin təhlili göstərir ki, haqqında cinayət icraatı aparılan şəxslərin səmimi peşmanlıqla, zərərçəkmiş şəxsə barışmaqla, mülkiyyət əleyhinə, habelə iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərə görə, habelə şəraitin dəyişməsi, narkomaniya xəstəliyi ilə əlaqədar cinayət məsuliyyətindən azad etmə institutlarının (AR CM-in 72, 73, 73–1, 73–2, 74, 74-1-ci maddələri) tətbiqi ilə bağlı yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün hər hansı bir güzəşt nəzərdə tutulmamışdır. Eyni zamanda, yetkinlik yaşına çatmayanların müddətin keçməsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətindən azad edilməsi üçün tələb edilən vaxt, yetkinlik yaşına çatmışlar üçün AR CM-in 75-ci maddəsində müəyyən edilmiş müddətlərin yarısını təşkil edir. Habelə, AR CM-in 88-ci maddəsinə uyğun olaraq, ilk dəfə böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayət törətmiş şəxslərin tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq edilməklə islah olunması mümkün hesab olunduğu hallarda, cinayət məsuliyyətindən azad edilmə institutu yalnız yetkinlik yaşına çatmayanlara tətbiq edilə bilər.

AR CM-in 85-ci maddəsinin ilk redaksiyasına əsasən yetkinlik yaşına çatmayanlara həmin məcəllənin 42-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş və əsas cəza növü kimi tətbiq edilən doqquz cəzadan yalnız dördü, yəni cərimə, ictimai işlər, islah işləri və müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə təyin edilə bilərdi. Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2017-ci il tarixli qanunu ilə AR CM-ə edilmiş dəyişikliklə cəza sisteminə fərqli məzmununda qaytarılmış azadlığın məhdudlaşdırılmasının yetkinlik yaşına çatmayanlara da tətbiqi nəzərdə tutulmuş, beləliklə də, sözügedən şəxslərə təyin edilə bilən əsas cəzaların sayı artaraq beş olmuşdur. Yetkinlik yaşına çatmayanlara ən sərt cəzanın, yəni ömürlük azadlıqdan məhrum etmənin tətbiqinə cinayət qanunu ilə birbaşa qadağan qoyulmuşdur. Eyni zamanda, yalnız hərbi qulluqçulara tətbiq edilən cəzalarla bağlı qeyd edilməlidir ki, intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama cəzasının, AR CM-in 54-cü maddəsinin məzmunu və təyini şərtlərinə istinadən, hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin yetkinlik yaşına çatmayan kursantlarına tətbiq edilməsinə cinayət qanunu yol vermir. Habelə, 20 oktyabr 2017-ci il tarixli qanunla AR CM-in 50-ci maddəsinə əlavə edilmiş yeni normaya uyğun olaraq, hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma cəzasının sözügedən kursantlara tətbiq olunmasına da qadağa qoyulmuşdur. Bu da bizə göstərilən dəyişikliyə kimi, hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma cəzasının yetkinlik yaşına çatmayan kursantlara tətbiqinin istisna olunmadığı qənaətinə gəlməyə əsas verir.

AR CM-i yaşı on səkkizdən yuxarı olan şəxslərlə müqayisədə yetkinlik yaşına çatmayanlara müvafiq cəza növlərinin təyin edilməsinə fərqli yanaşaraq, onların hər biri üçün kifayət qədər az məbləğ və qısa müddətlər müəyyən etmişdir. Belə ki, cərimə cəzasının maksimal məbləği altı yüz manatadək müəyyən olunmuşdur. Lakin həmin cəza, yalnız müstəqil əmək

haqqı və ya cərimənin icrasına yönəldilə bilən əmlakı olan yetkinlik yaşına çatmayanlara tətbiq edilə bilər. Eyni zamanda, hesab edirik ki, Cinayət Məcəlləsinin 44-cü maddəsinə uyğun olaraq cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) bir misindən on mislinədək miqdarda, yaxud cinayətin predmetinin dəyərini yüz faizindək miqdarında təyin edilə bilən cərimə növləri, AR CM-in 85.2-ci maddəsində bilavasitə nəzərdə tutulmadığından, yetkinlik yaşına çatmayanlara tətbiq edilə bilməz. Belə yanaşma, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin «Məhkəmələr tərəfindən cinayət cəzalarının təyin edilməsi təcrübəsi haqqında» 25 iyun 2003-cü il tarixli, «Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətləri barədə işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında» 30 iyun 2008-ci il tarixli Plenum qərarlarında birbaşa göstərilməsə də, həmin qərarlarda yetkinlik yaşına çatmayanlara cəzaların AR CM-in 85-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla tətbiq edilməsinin vacibliyi öz əksini tapmışdır.

İctimai işlər cəzası sözügedən şəxslərə səksən saatdan üç yüz iyirmi saatadək təyin edilir. Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır ki, AR CM-in 47-ci maddəsində ictimai işlər növündə cəzanın gün ərzində icrası müddəti yetkinlik yaşına çatmışlar üçün dörd saat müəyyən edilmişdir. Həmin müddət on altı yaşından on səkkiz yaşına kimi olan məhkumlara da aiddir. Lakin AR CM-in 85.3-cü maddəsində ictimai işlərin gün ərzində icra müddəti on beş yaşnadək şəxslər üçün gündə iki saatdan, on beş yaşından on altı yaşnadək şəxslər üçün isə, üç saatdan artıq olmamaqla təsbit edilmişdir. Habelə, cinayət qanununun tələbinə əsasən, bütün yetkinlik yaşına çatmayanlara yalnız onların bacardıqları, yəni yerinə yetirə biləcəkləri ictimai işlər təqdim edilməlidir.

AR CM-in 85-ci maddəsində yetkinlik yaşına çatmayanlara islah işləri cəzasının iki aydan bir ilədək, azadlığın məhdudlaşdırılmasının iki aydan iki ilədək, nəhayət, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının bütün hallarda, habelə cinayətlərin və ya hökmlərin məcmusu da daxil olmaqla, on ilədək müddətə təyin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ölkənin qüvvədə olan cinayət qanunu ilə müqayisədə Azərbaycan SSR-nin 1960-cı ilin Cinayət Məcəlləsində yetkinlik yaşına çatmayanlara tətbiq olunan cəzalardan yalnız azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə bağlı güzəşt, yəni onun on ilədək müddətə təyin edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Sözügedən şəxslərə tətbiq edilən cərimə, azadlıqdan məhrum etmədən islah işləri, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə cəzalarının təyini şərtləri, məbləği və müddəti yetkinlik yaşına çatmış şəxslərlə eyni olmuşdur.

Ölkənin cinayət qanununda yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə müvafiq cəza növlərinin təyini ilə əlaqədar normalarda onların yaş həddi, habelə cinsi ilə bağlı hər hansı əlavə fərqli yanaşma və ya istisna nəzərdə tutulmamışdır. Lakin buna baxmayaraq, on beş yaşnadək şəxslərə ictimai işlər və islah işləri növündə cəzaların təyin edilməsinin ölkə Konstitusiyasının 12-ci maddəsinin I hissəsinə, 17-ci maddəsinin IV və V hissələrinə, 26-cı maddəsinin II hissəsinə, 71-ci maddəsinin I və II hissələrinə, 149-cu

maddəsinin I və III hissələrinə uyğunluğunun yoxlanılması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) ölkənin Konstitusiyaya Məhkəməsinə sorğu vermişdir. Sorğuda Əsas Qanunun 17-ci maddəsinin beşinci hissəsində təsbit edilmiş, on beş yaşına çatmamış uşaqların işə götürülməsinə qadağan qoyulması nəzərə alınaraq, müvafiq yaşdakı yetkinlik yaşına çatmayanlara ictimai işlər və islah işləri növündə cəzaların tətbiqini nəzərdə tutan AR CM-in 85.3-cü və 85.4-cü maddələrinin hüquqa və haqq-ədalət meyarlarına cavab verməməklə, Konstitusiyanın müvafiq normasının, eləcə də qeyd olunan digər maddələrinin tələbləri ilə ziddiyyət təşkil etdiyi qeyd olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Məhkəməsinin Plenumu məsələ ilə bağlı konstitusiyaya işinə baxılması prosesində BMT-nin aidiyyəti beynəlxalq aktlarını, milli qanunvericiliyi ətraflı təhlil edərək, 23 aprel 2021-ci il tarixli Qərarında məhkumun əmək fəaliyyəti ilə bağlı olan ictimai işlər və islah işləri növündə cəzaların on beş yaşınadək şəxslərə tətbiqinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 17-ci maddəsinin V hissəsi ilə ziddiyyət təşkil etmədiyini və onların təyininin mümkün olduğunu göstərmişdir. Eyni zamanda, qərarla qeyd olunmuşdur ki, azadlıqdan məhrum etməyə alternativ olan hər iki cəzanın tətbiq edilməsində məqsəd cinayət əməli törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanlarda şəxsi məsuliyyət hissini inkişaf etdirmək, onları cəmiyyətə qaytarmaq və cəmiyyətdə faydalı rol oynamaqla, düzgün inkişaflarına kömək etməkdir [5, Səh. 99–100]. Fikrimizcə, müvafiq alternativ cəzaların on beş yaşınadək şəxslərə təyin edilməsinin AR CM-də nəzərdə tutulması, onlar barəsində azadlıqdan məhrum etmə cəzasının tətbiqinə qənaətli yanaşma imkanlarının artırılması ilə də bağlıdır.

Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində yetkinlik yaşına çatmayanlara əlavə cəzaların təyin edilməsi ilə bağlı hər hansı bir müddəə nəzərdə tutulmamış, eyni zamanda, bunu qadağan edən hər hansı bir norma da öz əksini tapmamışdır [6, c. 107]. Habelə, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin cəzaların təyini və bir sıra cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi ilə əlaqədar Plenumun qərarlarının təhlili bizə əlavə cəza qismində cərimə, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə, habelə nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququndan məhrum etmənin tətbiqinin mümkün olduğu qənaətinə gəlməyə əsaslar yaradır. Lakin, bu zaman AR CM-də təsbit edilmiş müəyyən istisnalar da nəzərə alınmalıdır. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumunun yuxarıda göstərilən 30 iyun 2008-ci il tarixli Qərarının 16-cı bəndinin 4 aprel 2025-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq yenilənmiş redaksiyasına əsasən, yetkinlik yaşına çatmayanlara təyin edilməsinə yol verilən cəzalar sırasında yalnız cərimənin AR CM-in 43-cü maddəsində həm əsas, həm də əlavə cinayət-hüquqi xarakterli tədbir kimi təsbit edildiyi əsas götürülərək, onun sözügedən şəxslərə əlavə cəza qismində təyin edilməsi məqbul hesab olunmuşdur. Bu zaman yetkinlik yaşına çatmayanlara cərimə, yalnız məhkumun müstəqil əmək haqqı və ya bu cəzanın icrasına yönəldilə bilən əmlakı olduğu

təqdirdə, habelə cinayət qanunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə təyin edilə bilər. Fikrimizcə, sözügedən şəxslərə əlavə cəza kimi yalnız cərimənin təyin edilməsi ilə bağlı Ali Məhkəmənin qeyd olunan mövqeyi ilə birmənalı razılaşmağı düzgün hesab etmirik. Belə ki, həmin plenum qərarının istinad olunan bəndinin əvvəlki redaksiyasında yetkinlik yaşına çatmayanlara müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmənin əlavə cəza kimi tətbiqinin mümkünlüyü də qeyd olunmuşdu, lakin yuxarıda göstərilən dəyişikliklə həmin müddəə qərardan çıxarılmışdır. Belə yanaşmaya baxmayaraq, hesab edirik ki, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmənin yetkinlik yaşına çatmayana, onun hər hansı fəaliyyətlə məşğul olması ilə bağlı cinayət törətdiyi zaman əlavə cəza kimi tətbiqi mümkündür. Belə ki, AR CM-in 46-cı və 85-ci maddələrində həmin cəzanın sözügedən şəxslərə təyin edilməsinə heç bir qadağa qoyulmamışdır.

Nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququndan məhrum etmə növündə əlavə cəzanın yetkinlik yaşına çatmayanlara tətbiqinin mümkünlüyü Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun «Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulmasına dair cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında» 15 noyabr 2013-cü il tarixli Qərarının 22-ci bəndində vurğulanmışdır. Belə ki, həmin bənddə göstərilir ki, yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması ilə bağlı AR CM-in 263, 263-1, 264 və 351-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətləri törətməkdə təqsirləndirilən şəxslərin sürücülük hüququnun olmaması və ya yetkinlik yaşına çatmaması, onların barəsində müvafiq əlavə cəzanın, yəni nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququndan məhrum etmənin tətbiqinə mane olmur. Daha iki əlavə cəzanın, yəni xüsusi və ya hərbi rütbədən, fəxri addan yaxud dövlət təltifindən məhrum etmənin və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarmanın yetkinlik yaşına çatmayanlara tətbiqinə gəldikdə, vurğulamaq istərdik ki, bəzi istisnalar nəzərə alınmaqla, onlar da sözügedən şəxslərə məhkəmə tərəfindən təyin edilə bilər. Belə ki, xüsusi və ya hərbi rütbədən, fəxri addan yaxud dövlət təltifindən məhrum etmə cəzasının yetkinlik yaşına çatmayanlara, fikrimizcə, yalnız dövlət təltifindən məhrum etmə hissəsində tətbiqi mümkün ola bilər. Çünki, təcrübədə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin göstərdiyi şücaətə və qəhrəmanlığa görə ölkənin medal və ya ordeni ilə təltif edilməsi istisna deyildir, habelə, bununla əlaqədar qanunvericilikdə yaş həddi ilə bağlı qadağalar da nəzərdə tutulmamışdır. Eyni zamanda, düşünürük ki, AR CM-in 48-ci maddəsi xüsusi və ya hərbi rütbədən, habelə hər hansı fəxri addan məhrum edilməsinin tətbiqini yaş həddi ilə məhdudlaşdırmasa da, müvafiq şəxslərə yuxarıda qeyd olunan rütbə və ya adların verilməsi demək olar ki, imkan xaricindədir. Habelə, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma növündə əlavə cəza, yalnız yetkinlik yaşına çatmayan əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər barəsində tətbiq edilə bilər. Belə ki, AR CM-in 52-ci maddəsində həmin cəzanın təyin edilməsinin yaşla əlaqələndirilməsi ilə bağlı hər hansı bir norma

yoxdur. Yekun olaraq qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasında yetkinlik yaşına çatmayanlara cinayət qanununda nəzərdə tutulmuş beş əsas cəza növündən başqa, müəyyən şərtlərlə, yuxarıda göstərilən beş əlavə cəzanın da tətbiqini mümkün sayırıq.

Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunu yetkinlik yaşına çatmayanlara cəzaların təyin edilməsinə də fərqli yanaşma nümayiş etdirmişdir. Belə ki, məhkəmə sözügedən şəxslərə cəza təyin edərək AR CM-in 58-ci maddəsində göstərilmiş, yəni törədilmiş cinayətin xarakteri və ictimai təhlükəlilik dərəcəsi, təqsirkarın şəxsiyyəti ilə bağlı, o cümlədən cəzanı yüngülləşdirən və ağırlaşdıran, habelə təyin olunmuş cəzanın şəxsin islah olunmasına və onun ailəsinin həyat şəraitinə təsiri ilə əlaqədar hallardan əlavə, AR CM-in 86-cı maddəsinə uyğun olaraq, həmin şəxslərin həyat və tərbiyə şəraitini, psixi inkişaf səviyyəsini, şəxsiyyətinin digər xüsusiyyətlərini və onlara kənar şəxslərin təsirini də nəzərə almalıdır. Eyni zamanda, AR CM-in 59-cu maddəsinə əsasən, cəza təyini zamanı cinayətin yetkinlik yaşına çatmayan şəxs tərəfindən törədilməsi məhkəmə tərəfindən yüngülləşdirici hal kimi qəbul edilməlidir. Bu zaman, əgər cəzanı ağırlaşdıran hallar yoxdursa, AR CM-in 60-cı maddəsinə uyğun olaraq, təyin olunan cəzanın müddəti və ya həcmi həmin məcəllənin Xüsusi hissəsinin müvafiq maddəsində nəzərdə tutulmuş daha ciddi cəza növünün son həddinin dördü üçündən artıq ola bilməz. Habelə, böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayətə görə tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq edilməklə, cəzadan azad olunmaq imkanının AR CM-in 89-cu maddəsində yalnız yetkinlik yaşına çatmayanlara aid edilməsi, dövlət tərəfindən sözügedən şəxslərə göstərilən seçkili və humanist münasibətin daha bir gözəl təzahürüdür.

Cinayət qanunvericiliyində yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlı digər bir fərqli yanaşma onların azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkilməsi yeri ilə bağlıdır. Belə ki, AR CM-in 55-ci və 85-ci maddələrinə uyğun olaraq azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilmiş və hökm qanuni qüvvəyə minənədək on səkkiz yaşına çatmayan oğlan və qızlar cəzalarını tərbiyə müəssisələrində çəkirlər. Məhkəmənin hökmü ilə yetkinlik yaşına çatmayan qızlar, habelə azadlıqdan məhrum etməyə ilk dəfə məhkum olunmuş yetkinlik yaşına çatmayan oğlanlar cəzalarını çəkmək üçün ümumi rejimli, əvvəllər azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkmiş yetkinlik yaşına çatmayan oğlanlar isə, məhkəmə rejimli tərbiyə müəssisələrinə göndərilirlər. Sözügedən şəxslər müvafiq yaş dövründə qəsdən cinayət, o cümlədən, xüsusilə ağır cinayət törətdikdə, hökm çıxarılan vaxt yetkinlik yaşına çatdıqda və bu zaman azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edildikdə, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumunun «Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş şəxslər üçün cəzaçəkmə müəssisəsinin növünün məhkəmələr tərəfindən təyin edilməsi təcrübəsi haqqında» 4 iyul 2025-ci il tarixli Qərarının 14-cü bəndinə əsasən onlar cəzalarını çəkmək üçün ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinə, ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətlərə görə beş ildən artıq olmayan müddətə azadlıqdan

məhrum etmə cəzasına məhkum olunduqda isə, məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsinə göndərilirlər.

Yetkinlik yaşına çatmayanlara cəza təyini ilə bağlı məhkəmə təcrübəsinin təhlillindən əvvəl cinayət törətməkdə təqsirli hesab edilən sözügedən şəxslərin həbs yerlərində saxlanılmasına qısa toxunmaq istərdik. İlk qeyd olunmalıdır ki, qanunvericiliklə həmin şəxslər barədə həbs qətimkan tədbirinin tətbiq edilməsinə bir qayda olaraq, sonuncular tərəfindən yalnız az ağır zorakı, habelə ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərin törədilməsi zamanı yol verilir. Barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş yetkinlik yaşına çatmayanların istintaq təcridxanalarında saxlanma xüsusiyyətləri də, digər həbs edilmiş şəxslərlə müqayisədə öz humanistiliyi ilə diqqəti cəlb edir. Sözügedən şəxslərə fərqli yanaşma «Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 22 may 2012-ci il tarixli Qanununun 30-cu maddəsində öz əksini tapmışdır. İlk olaraq yetkinlik yaşına çatmayan oğlanlar və qızlar həbs yerlərində bir-birindən, habelə yetkinlik yaşına çatan şəxslərdən ayrı saxlanılırlar. Sözügedən şəxslərə həbs yerlərində yaxşılaşdırılmış maddi-məişət şəraiti yaradılır və onlar xüsusi yemək norması ilə təmin edilirlər. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin «Tutulmuş və ya həbs edilmiş şəxslərin yemək və maddi-məişət normalarının təsdiq edilməsi haqqında» 18 fevral 2013-cü il tarixli 22 nömrəli Qərarına əsasən istintaq təcridxanalarında saxlanılan yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün müəyyən edilmiş gündəlik ərzaq normasının qida tutumu 4328 kilokalori təşkil edir. Bu da öz növbəsində həmin müəsisələrdə saxlanılan hamilə və ya yanında üç yaşınadək uşağı olan qadınlar istisna olmaqla, digər şəxslərin gündəlik ərzaq normasının qida tutumu ilə müqayisədə 353 kilokalori çoxdur. İstintaq təcridxanalarında saxlanılan yetkinlik yaşına çatmayanlar digər şəxslərdən fərqli olaraq hər gün üç saatdan az olmamaqla, təmiz havada gəzintidən istifadə etmək hüququna malikdirlər. Onlara asudə vaxtlarında, istintaq təcridxanalarının Daxili İntizam Qaydalarına riayət etməklə, televiziya proqramlarına baxış, orta təhsillərini davam etdirmək və idmanla məşğul olmaq üçün şərait yaradılır. Eyni zamanda, istinad edilən qanunla istintaq təcridxanalarında pozuntulara yol vermiş yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər barəsində kifayət qədər sərtliyi ilə xarakterizə olunan, cərimə təcridxanasında yerləşdirilmə növündə tənbeh tədbirinin tətbiqinə qadağa qoyulmuşdur.

Yetkinlik yaşına çatmayanların məhkum edilməsi və bu zaman onlara cəzaların təyin olunması ilə əlaqədar AR DSK-nın məlumatlarına istinadən, 1993–2024-cü illərdə, yəni otuz iki il ərzində Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri tərəfindən cəmi 10642 yetkinlik yaşına çatmayan məhkum edilmişdir ki, bu da bir il ərzində orta hesabla 332 nəfər təşkil edir. Ümumi məhkum olunanların təxminən 2,2 %-i qızlar olmuşdur. Araşdırılması aparılan illərdə məhkum olunan yetkinlik yaşına çatmayan oğlanların il üzrə orta sayı 327 nəfər təşkil etmiş, 1993-cü ildə onların sayı daha yüksək, yəni 689, 2020-ci ildə daha az, yəni cəmi 201 nəfər olmuşdur. Müvafiq illərdə məhkum edilmiş qızların ən yüksək sayı 17 (1998-ci il), ən az sayı isə, 1 nəfər

(2018-ci il) təşkil etmişdir. 2023–2024-cü illərdə ölkədə məhkəmələr tərəfindən yetkinlik yaşına çatmayan 586 oğlan və 9 qız məhkum edilmişdir. Sözügedən şəxslərə 1993–2024-cü illərdə, yetkinlik yaşına çatmış şəxslərdən fərqli olaraq, məhkəmələr tərəfindən tətbiq edilmiş cəzalar arasında say və ya faiz hesabı ilə bir qayda olaraq, azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalara, habelə şərti məhkum etməyə daha çox rast gəlinmişdir. Eyni zamanda, 1993–2000-ci illərdə yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlı ümumi məhkum etmə təcrübəsində digər cəzalarla müqayisədə azadlıqdan məhrum etmənin tətbiqinə üstünlük verilmiş, həmin cəza üzrə göstərici 23–37 % arasında olmuşdur. 2000–2014-cü illərdə şərti məhkum etmə institutu birinciliyi ələ almış, onun tətbiqi həmin illərdə 30–53 % arası təşkil etmişdir. 2015–2017-ci illərdə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının tətbiqi yenidən artaraq, 30–34 %-lə ilk sırada yerləşmiş, 2018-ci ildə isə, şərti məhkum etmə 38,2 %-lə yenidən birinci olmuşdur. 2019–2024-cü illərdə yetkinlik yaşına çatmayanlara azadlığın məhdudlaşdırılmasının daha intensiv tətbiqi müşahidə olunmuş, həmin illərdə ümumi məhkum olunan sözügedən şəxslərin 39–51,7 %-nə həmin cəza növü təyin edilmişdir. Xüsusilə, 2021–2024-cü illərdə yetkinlik yaşına çatmayanlar barədə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasının tətbiqi ardıcıl artmaqla, ümumi sayın müvafiq olaraq 43,6 %, 49,2 %, 49,4 % və 51,7 %-ni təşkil etmişdir. İstinad olunan son dörd ildə cəza tətbiqi təcrübəsində azadlıqdan məhrum etmə və şərti məhkum etmə institutu ikinci-üçüncü yerlərdə olmuşlar. Sözügedən şəxslərə məhkəmələr tərəfindən habelə digər cəza növləri, yəni islah işləri, cərimə və ictimai işlər də tətbiq edilmişdir.

Yetkinlik yaşına çatmayanlara təyin edilmiş cəzaların icrası ilə əlaqədar qeyd edilməlidir ki, digər məhkumlarla müqayisədə, cəmiyyətdən təcrid edilmə ilə bağlı olmayan cərimə, islah işləri, azadlığın məhdudlaşdırılması, əlavə cəzaların icrası, habelə şərti məhkum etmə, cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə ilə bağlı probasiya nəzarətinin həyata keçirilməsini tənzimləyən qanunvericilikdə, yəni AR CİM-də, demək olar ki, fərqlər nəzərdə tutulmamışdır. Bu da ilk növbədə, həmin dövlət məcburiyyət tədbirlərinin, cinayət qanununun müvafiq institutlarının məhkumların hüquq və azadlıqları üçün kifayət qədər ciddi və çox da böyük olmayan məhdudluyatlar yaratmadığı ilə bağlıdır. Göstərilən yanaşmaya Azərbaycan SSR-nin 1925-ci, 1970-ci il tarixli İslah-Əmək məcəllələrində (bundan sonra–AR İƏM), habelə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 fevral 1984-cü il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Məhkumlara islah-əmək təsiri tədbirləri ilə bağlı olmayan cinayət cəzalarının icrası qaydası və şərtləri haqqında Əsasnamə»də də rast gəlinmişdir. Lakin, hazırda sözügedən şəxslərin ictimai işlər cəzasının icrasında müəyyən fərqlər də mövcuddur. 14–16 yaş arasında olan məhkumların gün ərzində ictimai işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb olunması müddətlərinin az olması ilə bağlı məsələyə yuxarıda aydınlıq gətirilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 17 oktyabr 2017-ci il tarixli 438 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «İctimai

işlər cəzasına məhkum olunmuş və ictimai işlər növündə inzibati tənbeh tədbiri tətbiq edilmiş şəxslərin cəlb ediləcəyi işlərin növləri və belə işlərin keçiriləcəyi yerlərin müəyyənləşdirilməsi Qaydası», yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların cəlb ediləcəkləri işlərin növünü və keçiriləcəyi yerlərin seçilməsi zamanı, sözügedən şəxslərin təhsilinin, əsas iş yerinin, cinsi mənsubiyyətinin, fiziki sağlamlığının, yaş dövrünə uyğun psixoloji cəhətlərinin və həyatı qavrama baxışlarının nəzərə alınmasını da tələb edir. Eyni zamanda, istinad edilən Qaydada, yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar tərəfindən həyata keçirilən ictimai işlərin icrası prosesinin digər şəxslərin kənardan sərbəst şəkildə görə bilmədiyini, onlar tərəfindən foto və video çəkilişlərinin aparılmasının mümkün olmadığı yerlərə və işlərə üstünlük verilməsinin vacibliyi də vurğulanmışdır [7, səh. 159–160]. Sözügedən şəxslərə qanunvericilikdə, o cümlədən müvafiq qərarda göstərilən münasibət, sözsüz ki, milli qanunvericiliyin, habelə beynəlxalq aktların tələb və tövsiyələrinin nəzərə alınması ilə bağlıdır.

Azərbaycan Respublikasında cəmiyyətdən təcrid edilmə ilə bağlı olmayan cəzalar təyin edilmiş, barələrində şərti məhkum etmə, habelə cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmiş və probasiya qeydiyyatında olan yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların sayına aydınlıq gətirilməsi məqsədilə Avropa Şurasının azadlıqdan məhrum etmə ilə əlaqədar olmayan cəzalarla bağlı cinayət statistikasına üzrə SPACE II hesabatları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, ölkədə 2017-ci ilin sonundan fəaliyyətə başlamış Ədliyyə nazirliyinin Probasiya Xidmətinin qeydiyyatında 2019–2023-cü illərin əvvəllərində, müvafiq olaraq 2019-cu ildə 117, 2020-ci ildə 176, 2021-ci ildə 138, 2022-ci ildə 102, 2023-cü ildə isə, cəmi 70 sözügedən məhkum olmuşdur ki, bu da həmin illərdə ölkədə probasiya nəzarətində olan ümumi məhkumların sayının təxminən bir və ya daha az faizini təşkil etmişdir. 2020-ci illə müqayisədə 2021–2023-cü illərdə probasiya qeydiyyatında olmuş yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların sayı müvafiq illər üzrə 21,6 %, 42,1 % və 2,5 dəfə azalmışdır [8]. Bu da ilk növbədə, məhkum edilmiş yetkinlik yaşına çatmayanların ümumi sayının azalması, habelə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin «8 Noyabr–Zəfər Günü münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında» 5 noyabr 2021-ci il tarixli qərarının icrası ilə əlaqəlidir. Belə ki, göstərilən amnistiya aktı yetkinlik yaşına çatmayan 65 məhkuma tətbiq edilmişdir ki, onların da böyük əksəriyyətini cəmiyyətdən təcrid edilmə ilə bağlı olmayan cəzalara məhkum edilmiş şəxslər təşkil etmişdir [9].

Qüvvədə olan cəzaların icrası qanunvericiliyində yetkinlik yaşına çatmayanlar barədə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının icrası qayda və şərtləri, onların hüquqi vəziyyəti, islah etmə tədbirlərinin tətbiqi prosesi, məhkumların islahında ictimaiyyətin iştirakı formaları, cəzadan azad edilməklə bağlı normalar digər məhkumlarla müqayisədə kifayət qədər fərqli olmaqla, öz humanistliyi, nəzərəcarpacaq güzəştlərlə diqqəti cəlb edir. Qeyd olunan fərqli yanaşma dairəsinin kifayət qədər genişləndirilməsi XX əsrin 90-cı illərinin sonuna, yəni Azərbaycanın öz müstəqilliyinin

bərpasından sonrakı dövrə təsadüf edir. Səbiq cəzaların icrası qanunvericiliyində, xüsusilə 1970-ci il tarixli AR İÖM-də azadlıqdan məhrum etmə cəzasını çəkən yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar üçün bir sıra güzəştlər nəzərdə tutulmuşdu. Belə ki, onlar, yaşayış sahəsinin, qısa müddətli görüşlərin, əmək haqqından şəxsi hesaba keçirilən məbləğin bir qədər çox olması, yeməyin və xüsusi paltarın ödənişsiz verilməsi, qidalanmanın fərqli normalarla təşkili, bağlama və sovqatların alınması hüququnun yaranması üçün təyin edilmiş cəza müddətinin yarısının çəkilməsinə ehtiyac olmadığı ilə əlaqədar olmuşdur. Habelə, tənbeh tədbiri qismində intizam təcridxanasına keçirilmiş sözügedən məhkumların, cəzaçəkmə müəssisələrində pözüntülərə görə cərimə təcridxanasına, yaxud karsərə yerləşdirilmiş yetkinlik yaşına çatmış məhkumlarla müqayisədə, saxlanma şəraiti də bir qədər humanist olmuşdur. Belə ki, AR İÖM-də tənbeh tədbirinin tətbiqi müddətində yetkinlik yaşına çatmayanlara gecə vaxtı yataq ləvazimatlarının verilməsi və gündəlik bir saatlıq gəzintinin təqdim olunması nəzərdə tutulmuşdu. Eyni zamanda, səbiq qanunvericilikdə digər məhkumlara şamil olunan bir sıra sərt məhdudiyətlərin yetkinlik yaşına çatmayanlara da tətbiqi təsbit edilmişdi. Belə ki, AR İÖM-ə uyğun olaraq yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların da bütün yazışmaları, o cümlədən yaxınlarına göndərdikləri və aldıkları məktublar senzurdan keçirilirdi, yəni müdiriyyət tərəfindən oxunurdu. Onların yaxın qohumları və digər şəxslərlə görüşləri Tərbiyə müəssisəsinin nümayəndəsinin iştirakı ilə təqdim edilirdi. Habelə, digər məhkumlardan fərqli olaraq, yetkinlik yaşına çatmayanlara yaxın qohumlarla birlikdə yaşamaq hüququ ilə verilən uzun müddətli görüşlər qadağan edilmişdi. Buna görə də Azərbaycan SSR-nin digər cəzaçəkmə müəssisələrindən fərqli olaraq, ölkədə fəaliyyət göstərən yeganə Tərbiyə müəssisəsinin ərazisində uzun müddətli görüşlərin keçirilməsi üçün müvafiq infrastruktura malik ayrı bina inşa edilməmişdi. Eyni zamanda, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan həmin məhkumlara məzuniyyət verilməsi, onların işlədikləri müddətin əmək stajına daxil edilməsi də qadağan edilmişdi. Rejim qaydalarının pözulmasına görə sözügedən məhkumlara yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar kimi mühafizə qurğuları müstəsna olmaqla, Tərbiyə müəssisəsinin ərazisinin və binalarının sahmana salınması üçün əlavə növbətçilik, habelə növbəti qısa müddətli görüş, bağlama və ya sovqat almaq, müəssisədə fəaliyyət göstərən ticarət köşkündən bir ay ərzində ərzaq məhsulları və ən zəruri mallar əldə etmə hüquqlarından məhrum etmə kimi tənbeh tədbirləri tətbiq oluna bilərdi. İntizam təcridxanasına keçirilmiş yetkinlik yaşına çatmayanlara digər məhkumlar kimi görüş, yazışma, telefon danışqları, sovqat və banderol almaq, ərzaq məhsulları və ən zəruri mallar əldə etmək, stolüstü oyunlardan, habelə bütün məlumatlarından istifadə qadağan olunmuşdu. Əlavə olaraq, sözügedən məhkumlara, yetkinlik yaşına çatmış məhkumlar üçün nəzərdə tutulmayan tənbeh tədbiri, yəni kinoya, konsertə getməkdən, idman oyunlarında iştirak etməkdən bir dəfə məhrum etmə növündə tədbir tətbiq edilə bilərdi.

Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasının qəbulu və qanunvericilik aktlarının onun müddəalarına uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar ölkədə aparılan hüquqi islahatlar çərçivəsində qəbul edilmiş 7 fevral 1997-ci il tarixli qanunla AR İÖM-ə edilmiş əsaslı və çoxsaylı dəyişikliklərlə azadlıqdan məhrum edilmiş məhkumların, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmayanların cəzalarının icrası qaydaları kifayət qədər yumşaldılmış, yeni hüquqlar, güzəştlər nəzərdə tutulmuş, bir sıra məhdudiyətlər və qadağanlar ləğv edilmişdir [10, Səh. 21–24]. Qeyd edilməlidir ki, cəzaların icrası qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, yetkinlik yaşına çatmayanlara yeni hüquq və imtiyazların verilməsi məhkumlarla davranışa həsr olunmuş beynəlxalq aktların, xüsusilə BMT-nin Məhbuslarla Davranışın Minimal Standart Qaydalarının və Avropa Penitensiar Qaydalarının tövsiyələri nəzərə alınmaqla həyata keçirilmişdir.

Cəzaların icrasını tənzimləyən AR CİM-lə, habelə həmin məəcəllənin qüvvəyə mindiyi vaxtdan ötən iyirmi beş il ərzində ona edilmiş dəyişikliklərlə azadlıqdan məhrum etmə cəzasını çəkən bütün məhkumların, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmayanların hüquq və azadlıqlarının, qanuni maraqlarının dairəsi bir qədər də genişləndirilmiş, cəzalarının icrası qaydaları, saxlanma şəraiti yenidən xeyli yaxşılaşdırılmışdır [11, Səh. 22–24, 12, c. 633–637]. Qeyd olunanlara istinadən, azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzanın icrası prosesində yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş fərqli, güzəştli müddəalara ətraflı toxunmaq istərdik. Belə ki, yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar (oğlanlar və qızlar):

- yaxşılaşdırılmış maddi-məişət şəraitində cəza çəkirlər, onlar yeməyin xüsusi, daha yüksək kalorili normasına uyğun qidalanırlar. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 sentyabr 2001-ci il tarixli 154 nömrəli Qərarına uyğun olaraq sözügedən məhkumların gündəlik ərzaq normasının qida tutumu 3746 kilokalori müəyyən edilmişdir ki, bu da ağır və zərərli əmək şəraitində işləyən, müalicə müəssisələrində müalicə keçən, hamilə və yanında üç yaşına çatmamış uşağı olan məhkum qadınlar istisna olmaqla, digər yetkinlik yaşına çatmış məhkumlar üçün nəzərdə tutulmuş gündəlik ərzaq normasının qida tutumu ilə müqayisədə 441 kilokalori çoxdur;

- ümumi rejimli Tərbiyə müəssisəsində cəza çəkdikləri müddətdə, eyni rejimli cəzaçəkmə müəssisəsindəki yetkinlik yaşına çatmış məhkumlardan il ərzində iki dəfə çox, yəni səkkiz uzun müddətli görüş hüququna malikdirlər;

- ümumi təhsilə və peşə təhsilinə icbari qaydada cəlb edirlər;

- əməyə cəlb olunduqda, onlar üçün əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq qısaltdılmış iş vaxtı müəyyən edilir. Yəni, həftə ərzində 16 yaşnadək məhkumlar 24 saatdan, 16 yaşdan 18 yaşadək olan məhkumlar isə 36 saatdan artıq olmamaq şərti ilə, əməyə cəlb edilə bilərlər;

- aldıkları əmək haqqının, məhkəmə qərarı ilə müəyyən edilmiş və digər bütün tutulmalı məbləğlərdən asılı olmayaraq, ən azı 65 %-nin şəxsi hesablarına keçirilməsi hüququna malikdirlər;

– həvəsləndirmə qaydasında yaxşılaşdırılmış saxlanma şəraitinə ümumi rejimli Tərbiyə müəssisəsində cəza müddətinin dördü birini, möhkəm rejimli müəssisədə isə, cəza müddətinin üçü birini çəkildikdən sonra keçirilə bilirlər. Yetkinlik yaşına çatmış məhkumlar üçün sözügedən müddətlər daha çox, yəni müvafiq olaraq cəza müddətinin üçü birini və ya yarısını təşkil edir. Yaxşılaşdırılmış saxlanma şəraitinə keçirilmiş bütün məhkumlar, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmayanlar, AR CİM-də onlar üçün nəzərdə tutulmuş hüquq və imtiyazlardan əlavə istifadə etmək imkanı əldə edirlər;

– ümumi rejimli Tərbiyə müəssisəsində saxlanılma şəraiti yaxşılaşdırıldıqda, hər il əmək məzuniyyəti vaxtı müdiriyyətin qərarı ilə valideynlərinin və ya himayəçilərinin müşayiəti ilə, lakin ölkə daxilində olmaqla, müəssisənin hüdudlarından kənara, yola sərf olunan iki gün nəzərə alınmamaqla, yeddi günə qısa müddətli səfərlər edə bilirlər;

– nümunəvi davranışa, əməyə və təhsilə vicdanlı münasibətə, özfəaliyyət təşkilatlarında və tərbiyə tədbirlərində fəal iştiraka görə AR CİM-in 105-ci maddəsində azadlıqdan məhrum edilmiş bütün məhkumlara tətbiq edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş həvəsləndirmə tədbirlərindən əlavə, gecə vaxtı istisna olmaqla, gün ərzində səkkiz saatadək Tərbiyə müəssisəsi nümayəndəsinin müşayiəti ilə cəzaçəkmə yerinin hüdudlarından kənarda keçirilən idman, mədəni-kültüvi və digər tədbirlərə bir dəfə tamaşa etmək imkanından bəhrələnmə bilirlər. Bu zaman məhkumlara onlara məxsus mülki paltarları verilir;

– cəzanın çəkilməsi yerlərindən qaçış zamanı, onlara qarşı odlu silah tətbiqinə qadağan qoyulmuşdur. Eyni zamanda, Ədliyyə nazirliyinin Kollegiyasının 28 sentyabr 2018-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuş «Azərbaycan Respublikasının penitensiar sistemində təhlükəsizlik tədbirləri və onların tətbiq edilmə qaydaları haqqında Təlimat»a uyğun olaraq, vətəndaşların, əməkdaşların həyat və sağlamlığına hücum və təhlükə yaradan hərəkətlərlə bağlı hallar istisna olmaqla, sözügedən məhkumlara qarşı xüsusi vasitələrin, yəni rezin dəyənəyin, əl qandalının, gözyaşardıcı qazın, yayındırıcı təsir göstərən işıq-səs vasitələrinin və xidməti itlərin tətbiqinə də qadağan qoyulmuşdur;

– cəzanın icrası qaydalarını pozduqda, onlar barədə intizam təcridxanasına keçirilmə növündə tənbeh tədbiri yalnız yeddi günə qısa müddətə tətbiq oluna bilər. AR CİM-də yetkinlik yaşlı məhkumlar üçün eyni saxlanma şəraitinə malik cərimə təcridxanasına keçirilmə tənbehinin müddəti on beş günə qısa müddətə, qadınlar üçün isə, on günə qısa müddətə tutulmuşdur. İntizam təcridxanasına keçirilmiş məhkumlar hər gün iki saat gözintilə hüququna malikdirlər, onların bir təqvim ili ərzində sözügedən yerdə saxlanma müddəti otuz gündən çox ola bilməz (yetkinlik yaşlı məhkumlar üçün müvafiq müddətlər bir saat və altmış gün təşkil edir). Habelə, cərimə təcridxanasına keçirilmiş yetkinlik yaşlı məhkumlardan fərqli olaraq, intizam təcridxanasında keçirilmə tənbehinin çəkilməsi dövründə onların yaxın qohumları ilə qısa müddətli görüş hüquqları saxlanılır;

– cəzanın icrası qaydalarının qərəzli pozulması hallarında yetkinlik yaşına çatmış məhkumlar kimi, tənbeh tədbiri qaydasında kamera tipli otaqlara, habelə məhkəmənin qərarına əsasən üç ilə qədər müddətə həbsxanaya keçirilmirlər;

– cəza çəkməkdən azad edilməkdən əvvəl Tərbiyə müəssisəsinin müdiriyyəti onların qohumlarını və ya digər şəxsləri xəbərdar edir. Sözügedən məhkumlar cəzanı çəkməkdən azad edildikdən sonra, yaşayış yerinə qohumlarının, himayəçilərinin və ya digər şəxslərin, yaxud Tərbiyə müəssisəsinin işçilərinin müşayiəti ilə qayıdırlar;

– cəzanı çəkməkdən azad edildikdən sonra, valideynlərinin olmaması və ya valideyn himayəsindən məhrum edilmələri ilə əlaqədar yaşayış yerləri olmadıqda, internat məktəblərinə göndərilir və tam dövlət təminatına götürülmürlər.

AR CİM-ə əsasən yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların on səkkiz yaşlı tamam olduqda, onlar bir qayda olaraq, tərbiyə müəssisələrindən cəzaçəkmə müəssisələrinə keçirilmirlər. Bu da öz növbəsində qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarla yanaşı, Tərbiyə müəssisəsində məhkumların sayının azalmasına, az da olsa, təsir göstərir. Lakin həmin məhkumlar müəssisə müdiriyyətinin təqdimatına və məhkəmənin qərarına əsasən iyirmi yaşınadək tərbiyə müəssisələrində saxlanıla bilirlər. Belə saxlanılma həmin məhkumlarla aparılan islah-tərbiyə prosesinin uğurla yekunlaşması, onların təhsillərinin, o cümlədən peşə təhsilinin tam başa çatdırılması baxımından əhəmiyyət kəsb edir. On səkkiz yaşından sonra tərbiyə müəssisələrində saxlanılan məhkumlara yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar üçün müəyyən edilmiş cəzanın icrası şərtləri, yemək normaları və maddi-məişət təminatı aid edilir, onların əmək şəraiti əmək qanunvericiliyinə əsasən müəyyən olunur. Tərbiyə müəssisələrində saxlanılmış müvafiq məhkumlar cəzanın icrası qaydalarını pozduqda, onlar müəssisənin müdiriyyətinin təqdimatı və məhkəmənin qərarı ilə ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinə keçirilmirlər.

Eyni zamanda, AR CİM-də yetkinlik yaşına çatmayanların islah edilməsi prosesində ictimaiyyətin, ictimai təşkilatların iştirakı formaları fərqli və daha geniş nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, yetkinlik yaşına çatmış məhkumların cəza çəkdiyi müəssisələrindən fərqli olaraq, Tərbiyə müəssisəsinin nəzdində müdiriyyətə tədris-tərbiyə prosesinin təşkilində, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində, məhkumların sosial müdafiəsinə dair məsələlərin həllində, cəza çəkməkdən azad olunanlara əmək və məişət şəraitinin yaradılmasında kömək göstərilməsi məqsədi ilə dövlət müəssisə, idarə və ya təşkilatlarının, ictimai birliklərin, digər müəssisələrin nümayəndələrindən və fiziki şəxslərdən ibarət Himayəçilik Şurası, məhkumlara göstərilən tərbiyəvi təsirin səmərəliliyini artırmaq və müəssisənin müdiriyyətinə islah işində kömək etmək üçün isə, məhkumların valideynlərindən və ya digər yaxın qohumlarından ibarət Valideynlər komitəsi yaradılır. İctimai əsaslarla fəaliyyət göstərən hər iki qurumun işinin təşkili və fəaliyyət qaydası, müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin

qərarı və Ədliyyə nazirliyinin təsdiq etdiyi Əsasnamə ilə tənzimlənir.

Azadlıqdan məhrum etmə yerlərində, yəni istintaq təcridxanalarında və tərbiyə müəssisələrində saxlanılan yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin sayı ilə bağlı Avropa Şurasının 2002–2006-cı, 2009–2016-cı, 2018–2024-cü illərin əvvəlinə olan məlumatları özündə əks etdirən cinayət statistikasına dair SPACE I hesabatlarının Azərbaycan Respublikası üzrə təhlili göstərdi ki, həmin illərdə ölkədə 26-dan (2011-ci ildə) 111 nəfərə kimi (2006-cı ildə) sözügedən həbs edilmiş şəxs və məhkum olmuşdur. 2016–2023-cü illər ərzində həmin göstəricilər azalaraq, 51-dən 80-dək təşkil etmişdir. Belə ki, 2018-ci ilin əvvəlinə azadlıqdan məhrum etmə yerlərində yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların sayı 75, 2019-cu ilin müvafiq dövründə 71, 2020-ci ildə 57, 2021-ci ildə 52, 2022-ci ildə 54, 2023-cü ildə isə, cəmi 56 nəfər olmuşdur. Lakin 2024-cü ilin əvvəlinə sözügedən şəxslərin sayı bir qədər artaraq, 72 nəfər təşkil etmişdir ki, bu da ölkənin azadlıqdan məhrum etmə yerlərində saxlanılan şəxslərin ümumi sayının 0,3 %-dən də azdır [13]. Yuxarıda göstərilən yetkinlik yaşına çatmayanların böyük hissəsini həbs yerlərində saxlanılan oğlanlar təşkil etmişdir. Təhlili aparılan illərdə azadlıqdan məhrum etmə yerlərində yetkinlik yaşına çatmayan cəmi bir və ya bir neçə qız olmuş, 2024-cü ilin əvvəlinə olan dövrdə isə, istər istintaq təcridxanalarında, istərsə cəzaçəkmə müəssisələrində, ümumiyyətlə qızlar olmamışdır. Beləliklə, istinad edilən illərdə digər dünya dövlətlərindən fərqli olaraq, Azərbaycan Respublikasının azadlıqdan məhrum etmə yerlərində saxlanılan yetkinlik yaşına çatmayanların, xüsusilə qızların sayı daim kifayət qədər az olmuşdur ki, bu da dövlət tərəfindən sözügedən şəxslərə göstərilən qayğının və humanist münasibətin bariz nümunəsi kimi qəbul edilməlidir. Eyni zamanda, azadlıqdan məhrum etmə yerləri ilə bağlı araşdırmalar aparən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatlarının təhlili göstərdi ki, son illərdə, xüsusilə 2018–2023-cü illərdə dünyanın həbs yerlərində saxlanılan yetkinlik yaşına çatmayanların sayının artması tendensiyası mövcud olmuşdur. Belə ki, 2015-ci ildən başlayaraq Beynəlxalq Həbsxana İslahatı təşkilatının Tailandın Ədliyyə institutu ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində apardığı araşdırmalar əsasında hər il dərc olunan «Həbsxana sistemində global trendlər» adlı məcmuədə 2019-cu ildə dünyanın azadlıqdan məhrum etmə yerlərində saxlanılan yetkinlik yaşına çatmayanların təxminən 250 min olduğu, sonrakı illərdə onların sayının 4,4 %-dək artdığı, nəhayət, 2024-cü ilin əvvəlinə 261 mindən çox olduğu göstərilmişdir. Lakin, həmin məcmuənin 2025-ci ilin may ayındakı buraxılışındakı məlumata əsasən, sözügedən şəxslərin sayı 2024-cü il ərzində 8 %-dək azalaraq, 240 min nəfər təşkil etmişdir [14].

Azərbaycan Respublikasının cinayət qanununda təsbit edilmiş xəstəliyə görə, zərərçəkmiş şəxslə barışmaqla, cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanı və ya əldə edilmiş gəliri tamamilə ödəməklə bağlı cəza çəkməkdən azad etmə ilə əlaqədar institutlar (AR CM-in 78, 80–1-ci maddələri) yetkinlik yaşına çatmayanlara digər şəxslərlə müqayisədə fərqlər qoyulmadan tətbiq edilir. Eyni zamanda, AR CM-in 90,

91 və 92-ci maddələrinə uyğun olaraq, yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlara cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə institutunun tətbiqi, habelə ittiham hökmünün icrası, məhkumluğun odənilməsi (şərti məhkum etməyə görə məhkumluq istisna olmaqla) müddətləri digər məhkumlarla müqayisədə kifayət qədər qısa müəyyən edilmişdir. Habelə, 20 oktyabr 2017-ci il tarixli qanunla AR CM-ə əlavə edilmiş yeni 90-1-ci maddəyə uyğun olaraq, böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayətlərə görə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkən yetkinlik yaşına çatmayanlar, təyin edilmiş cəza müddətinin ən azı dördüdə bir hissəsini çəkdikdən sonra cəzalarının çəkilməmiş hissəsi, məhkəmə qərarına əsasən, daha yüngül cəza növü ilə əvəz edilə bilər. Göstərilən dəyişikliyə kimi AR CM-in 77-ci maddəsinə uyğun olaraq, sözügedən məhkumların cəzasının daha yüngül cəza növü ilə əvəz edilməsi imkanının yaranması üçün müəyyən olunmuş vaxt, yetkinlik yaşına çatmış məhkumlarla eyni olmaqla, cəza müddətinin ən azı üçdə bir hissəsini təşkil edirdi.

Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır ki, digər məhkumlar kimi, yetkinlik yaşına çatmayanların əfv edilməsi ilə əlaqədar məsələ də Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin daim diqqətində olmuşdur. Belə ki, 1995–2025-ci illər ərzində dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış əfvlə bağlı 71 fərman və sərəncamın iyirmi üçündə bağışlanan məhkumlar arasında yetkinlik yaşına çatmayanlar da olmuşdur. Ümumiyyətlə, qeyd olunan dövrdə 60-dan çox sözügedən məhkum əfv edilmiş və onlar Tərbiyə müəssisəsində cəzalarını çəkməkdən azad edilmişlər.

Azərbaycan Respublikasında azadlıqdan məhrum edilmiş yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların sayının az olması ilə əlaqədar onların cəzalarının çəkilməsi üçün cəmi iki Tərbiyə müəssisəsi təşkil olunmuş və onlar yalnız oğlanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onlardan biri 2008-ci ilin aprel ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasında istismara verilmiş, ölkənin ilk penitensiar kompleksinin ərazisindəki müəssisədir. İkincisi isə, Bakı şəhərində uzun illər fəaliyyət göstərmiş sabiq müəssisənin əvəzinə 2022-ci ilin aprelində ölkənin paytaxtında istifadəyə verilmiş, digər yeni penitensiar kompleksin nəzdindəki müasir Tərbiyə müəssisəsidir. Eyni zamanda, yetkinlik yaşına çatmayan məhkum qızların sayının daim çox cüzi, yəni il ərzində cəmi bir və ya bir neçə nəfər olduğu səbəbindən, onlar üçün ayrıca Tərbiyə müəssisəsinin yaradılması məqsədmüvafiq hesab edilməmişdir. Məhkum qızlar cəzalarını yetkinlik yaşına çatmış məhkum qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş cəzaçəkmə müəssisələrində, lakin ayrılıqda, onlar üçün yaradılmış xüsusi sahələrdə (binalarda) çəkirlər. Sözügedən iki penitensiar kompleksdəki tərbiyə müəssisələrində yetkinlik yaşına çatmayan oğlanların, habelə məhkum qadınlar üçün cəzaçəkmə müəssisələrində qızların cəzalarını milli qanunvericiliyin, məhkumlarla davranışa həsr olunmuş beynəlxalq aktların tələblərinə uyğun qaydada çəkmələri, vicdanlı və layiqli vətəndaş kimi yetişməsi, təhsil və peşə vərdişləri əldə etməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılmışdır [15, p. 13].

Yuxarıda göstərilənlərə istinadən qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasında yetkinlik yaşına

çatmayanlara cinayət cəzalarının təyini, habelə həmin məhkumların cəzalarının icrası qaydaları ölkədə uğurla həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları çərçivəsində xeyli humanistləşdirilmişdir. Sözügedən məhkumların saxlanma şəraiti, maddi-məişət, yemək təminatı kifayət qədər yaxşılaşdırılmış, yetkinlik yaşına çatmış şəxslərlə müqayisədə cəzaların icrası qanunvericiliyində onlar üçün əlavə güzəşt və imtiyazlar nəzərdə tutulmuşdur. Cəzaların, xüsusilə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının icrası ilə bağlı milli qanunvericilik yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların hüquq və azadlıqlarının etibarlı təmini, səmərəli islahı, habelə cəzanı çəkildikdən sonra azad cəmiyyətə layiqli, qanunaitətlə vətəndaş kimi qayıdışı, uğurlu reinteqrasiyası və daha asan adaptasiyası üçün əlverişli imkanlar yaratmışdır. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasında uşaqlarla bağlı dövlət siyasətinin daim diqqətdə saxlanılmasını, ardıcıl olaraq həyata humanistləşdirilməsini, habelə bu sahədə həyata keçirilən işlərin dairəsinin genişləndirilməsi tendensiyasını nəzərə alaraq, yetkinlik yaşına çatmayanlara cəzaların təyini, onların cəzalarının icrası ilə əlaqədar qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərin aktual olaraq daim gündəmdə saxlanılması, habelə əlavə tədbirlərin görülməsi, fikrimizcə, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dünya dövlətlərinin təcrübəsindən bəhrələnməklə, hüquqpozucuları ilə, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmayanlarla davranışa həsr olunmuş və yuxarıda istinad edilən beynəlxalq aktların tövsiyələrinin milli qanunvericilikdə daha geniş təsbit edilməsi prosesinin davam etdirilməsi məqsəddir, tərəfimizdən əvvəllər verilmiş təklifləri də nəzərə alaraq, sözügedən şəxslərə cəzaların təyini, onların cəzalarının, xüsusilə azadlıqdan məhrum etmənin icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Cinayət, Cinayət-Prosesual, Cəzaların İcrası məəcəllələrinə, habelə bir sıra digər normativ hüquqi aktlara aşağıda göstərilən dəyişikliklər edilməsi məqsəduyğun hesab edilir.

I. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə:

1) AR CM-dəki yetkinlik yaşına çatmayanın asudə vaxtının məhdudlaşdırılması və davranışı ilə bağlı xüsusi tələblər müəyyən edilməsi növündə tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbiri (88-ci maddə), iki ilədək müddətə təyin oluna bilən yeni əsas cəza növü kimi müəyyən etmək məqsəduyğun olardı. Təklif olunan cəza növünə oxşar dövlət məcburiyyət tədbiri, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyasının 17 fevral 1996-cı il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş model Cinayət Məcəlləsinin 90-cı maddəsində asudə vaxtın məhdudlaşdırılması kimi nəzərdə tutulmuş və üzv dövlətlərə tövsiyə edilmişdi. Bir sıra dövlətlərdə yetkinlik yaşına çatmayanlara təklif olunan cəzaya oxşar cinayət-hüquqi xarakterli tədbir tətbiq edilməkdədir. Ölkədə ictimai işlər, azadlığın məhdudlaşdırılması cəzaları təyin olunmuş, habelə şərti məhkum edilmiş və ya cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad olunmuş məhkumlara elektron nəzarət vasitələrinin tətbiqi təcrübəsini nəzərə alaraq, həmin vasitələrdən təklif olunan yeni cəza növünün icrası prosesində də istifadə edilməsi, yetkinlik yaşına

çatmayan həmin məhkumlara nəzarətin daha səmərəli həyata keçirilməsinə əlverişli imkanlar yarada bilərdi.

2) Cərimə cəzasının yalnız müstəqil əmək haqqı və ya həmin cəzanın icrasına yönəldilə bilən əmlakı olanlarla yanaşı, digər yetkinlik yaşına çatmayanlara da təyin edilməsi ilə əlaqədar müvafiq maddəyə dəyişiklik edilməsi məqbul hesab olunur (85-ci maddə) [16, c. 77]. Təklif edilən yeni yanaşma məhkəmələr tərəfindən yetkinlik yaşına çatmayanlara cərimə cəzasının daha geniş tətbiqinə zəmin yarada bilərdi.

3) Yetkinlik yaşına çatmayanlara:

– ictimai işlər növündə cəzanın müddətini, onların yaşından asılı olaraq fərdiləşdirilmiş qaydada, yəni on beş yaşınadək məhkumlar üçün altmış saatdan yüz altmış saatadək, on altı yaşınadək məhkumlar üçün səksən saatdan iki yüz qırx saatadək, on səkkiz yaşınadək məhkumlar üçün isə, yüz iyirmi saatdan üç yüz iyirmi saatadək müəyyən etmək daha məqsəduyğun olardı (85-ci maddə) [17, p. 55];

– islah işləri növündə cəzanın tətbiqi zamanı məhkumun əmək haqqından və ya digər gəlirlərindən dövlət nəfinə tutulmaların yuxarı həddini on faizədək azaltmaq, habelə onlar cəzanın icrasından qərəzli boyun qaçırıqda, cəzanın çəkilməmiş hissəsini yalnız azadlığın məhdudlaşdırılması növündə cəza ilə əvəz edilməsi daha məqbul hesab edilir (85-ci maddə) [18, c. 112];

– azadlığın məhdudlaşdırılması növündə cəzanın qanunla nəzərdə tutulmuş yuxarı həddini törədilmiş cinayətin ağırlıq dərəcəsiindən asılı olaraq, yəni böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə görə bir ilədək, az ağır cinayətlərə görə bir il altı ayadək, ağır cinayətlərə görə isə, iki ilədək müəyyən etmək daha yaxşı olardı (85-ci maddə).

4) Mülkiyyət əleyhinə olan, habelə iqtisadi fəaliyyət sahəsinə aid cinayətlər törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanların yalnız vurulmuş ziyanı ödəməklə, yəni dövlət büdcəsinə əlavə ödənişlər etmədən, cinayət məsuliyyətindən azad edilməsini nəzərdə tutmaq və yaxud həmin ödənişlərin məbləğini ən azı iki dəfə azaltmaq daha məqsəduyğundur (73-1.2, 73-1.3, 73-2.2-ci maddələr).

5) Yetkinlik yaşına çatmayanlara şərti məhkum etmənin tətbiqi zamanı, sınaq müddətini, törədilmiş cinayətin ağırlıq dərəcəsiindən asılı olmayaraq, iki ilədək müddətə təyin olunması təklif edilir (70-ci maddə) [19, p. 22].

II. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosesual Məcəlləsi üzrə:

1) Cəriməni üzrlü səbəblərdən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə, yəni bir ay ərzində ödəyə bilməyən yetkinlik yaşına çatmayanların:

– ərizələrinə əsasən təyin olunmuş pul məbləğinin ödənilməsinə bir ildən iki ilədək müddətə təxirə salınması müsbət qəbul edilərdi (510-cu maddə). Belarus Respublikasının, Rusiya Federasiyasının müvafiq qanunvericiliklərində cərimənin ödənişinin təxirə salınma müddəti bütün məhkumlar üçün beş ilədək müəyyən olunmuşdur;

– razılığı ilə, müvafiq pul məbləğinin valideynləri və yaxud qanuni nümayəndələri tərəfindən ödənilməsinə icazə verilməsi məqsədmüvafiq olardı (519-cu maddə). Müvafiq müddəə Belarus

Respublikasının, Rusiya Federasiyasının cinayət-prosessual qanunvericiliklərində öz əksini tapmışdır.

2) Yetkinlik yaşına çatmayanlara cəza təyini zamanı AR CM-in 58-ci və 86-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş halların tam şəkildə nəzərə alınması məqsədilə, müvafiq məlumatların ətraflı və dolğun şəkildə əldə edilməsi üçün 20 yanvar 2010-cu il tarixli Avropa Probasiya Qaydalarında nəzərdə tutulmuş, son illərdə Avropa dövlətlərində geniş istifadə olunan məhkəməyədək məruzənin məhkəmələrə təqdim olunması ilə bağlı qanunvericiliyə yeni müddəalar əlavə etmək və yaxud müvafiq normaları probasiya fəaliyyəti ilə əlaqədar yaxın gələcəkdə qəbul edilməsi gözlənilən qanun layihəsinə daxil etmək kifayət qədər faydalı olardı. Məhkəməyədək məruzənin hazırlanması vəzifəsinin icrası, onu tətbiq edən ölkələrin təcrübəsinə istinadən Ədliyyə nazirliyinin Probasiya Xidmətinə həvalə oluna bilərdi [15, p. 21].

III. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi üzrə:

1) Tərbiyə müəssisələrində yetkinlik yaşına çatmayanlara qarşı xüsusi vasitələrin tətbiqi ilə bağlı Ədliyyə nazirliyinin «Azərbaycan Respublikasının penitensiar sistemində təhlükəsizlik tədbirləri və onların tətbiq edilmə qaydaları haqqında Təlimat»ında nəzərdə tutulmuş əlavə qadağanları qanunda təsbit etmək zəruri hesab olunur (78-ci maddə).

2) Yetkinlik yaşına çatmayanlara istirahət və ya bayram günlərində valideynlərinin və ya onları əvəz edən şəxslərin müşayiəti ilə gün ərzində müəssisənin hüduqlarından kənara çıxmağa icazə vermək növündə yeni həvəsləndirmə tədbirini nəzərdə tutmaq məqbul olardı (124-1-ci maddə) [20, p. 68].

3) İntizam təcridxanasına keçirilmə növündə tənbeh tədbirinin tətbiqi müddətini yeddi gündən üç günədək azaltmaq, habelə həmin tənbeh tədbirinin icrası müddətində məhkumların telefon danışqlarına və videogörüşlərinə qoyulmuş qadağanları ləğv etmək, fikrimizcə, müsbət qəbul edilərdi (125–126-cı maddələr). Belə ki, intizam təcridxanasında saxlanılma dövründə valideynlərlə, yaxud məhkuma yaxın digər şəxslərlə ünsiyyət imkanının artırılması, ilk növbədə həmin şəxslər tərəfindən yetkinlik yaşına çatmayanlara tərbiyəvi təsir göstərilməsi, onların yeni pozuntulardan çəkindirilməsi baxımından kifayət qədər səmərəli ola bilərdi. Eyni zamanda, müvafiq təmasların mümkünlüyü, tənbeh tədbirinin icrası müddətində sözügedən məhkumların Tərbiyə müəssisəsində yol verilə biləcək sui-istifadələrdən müdafiəsi ilə bağlı da böyük əhəmiyyət kəsb edərdi.

Müasir dövrdə insanlar arasında ünsiyyətin saxlanılmasının əsas növlərindən biri olan internetdən yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlara, müxtəlif şərtlər və istisnalarla, istifadəyə icazə verilməsinin nəzərdən keçirilməsini də təklif edirik. Fikrimizcə, belə icazə, sözügedən məhkumları eyni zamanda, kompüter biliklərini mənimsəməyə, istifadə qaydalarını öyrənməyə həvəsləndirməklə yanaşı, asudə vaxtlarının daha səmərəli təşkilinə, onları maraqlandıran məsələlərə qısa müddətdə aydınlıq gətirməyə, onlayn təhsilə cəlb edilməyə, müxtəlif tərbiyə və islah yönümlü tədbirlərin həyata keçirilməsinə əlverişli imkanlar yarada bilərdi. Bu məqsədlə cəzaçəkmə

müəssisələrinin Daxili İntizam Qaydalarına müvafiq dəyişikliklər etmək lazımdır. Qeyd olunmalıdır ki, 5 noyabr 2022-ci tarixli qanunla AR CİM-ə edilmiş dəyişikliyə uyğun olaraq cəzaçəkmə müəssisələrində, o cümlədən Tərbiyə müəssisəsində məhkumlara videogörüşlərin təqdim olunması işində internetdən istifadə edilir.

Habelə, «Məhkumların yemək və maddi-məişət normaları»nın qəbul edilməsindən xeyli müddət keçdiyi nəzərə alınaraq, yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar üçün müəyyən edilmiş qidaların çeşidliyinə, geyim əşyalarının müasirliyinə, onların miqdarına və istifadə müddətlərinə yenidən baxılmaqla, həmin normaların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 sentyabr 2001-ci il tarixli müvafiq qərarına dəyişikliklər etmək də məqsədəuyğun olardı.

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosesual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə» 10 fevral 2017-ci il tarixli Sərəncamında verilmiş tövsiyələrə, habelə ölkənin Ali Məhkəməsinin Plenumunun 30 iyun 2008-ci il tarixli müvafiq Qərarına uyğun olaraq, məhkəmələr tərəfindən yetkinlik yaşına çatmayanlara böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır, habelə müəyyən istisnalarla, ağır cinayətlərlə əlaqədar cəza təyini zamanı azadlıqdan məhrum etməyə alternativ olan cəzaların, habelə şərti məhkum etmə institutunun tətbiqinə daha çox üstünlük verilməsini də məqsədəuyğun hesab edirik.

Düşünürük ki, yetkinlik yaşına çatmayanlara cinayət cəzalarının təyini, onların icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Cinayət, Cinayət-Prosessual, Cəzaların İcrası məcəllələrinin, habelə digər aidiyyəti qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi prosesinin davam etdirilməsi, Azərbaycan dövlətinin sözügedən şəxslərlə bağlı həyata keçirdiyi humanist siyasətin səmərəli davamı kimi qiymətləndirilə bilər.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Səməndərov F. Y. Cinayət hüququ. Ümumi hissə. Dərslik. «Hüquq yayını». Bakı, 2018. 724 s.

2. Nəsimov E. A. Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə ibtidai istintaqın xüsusiyyətləri. Hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 2004, 22 s.

3. Həsənova Ş. Ş. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsi üzrə yetkinlik yaşına çatmayanların məsuliyyətdən azad edilməsi məsələləri. Problemlər və onların həlli yolları. Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı, 2005, 164 s.

4. Qəfərov M., Abbasov İ., Məmmədova Y., Mənsurov V., Əliyeva S., Səmədov R., Məmişov E., Zamanov Z., Seyidov N. Yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilən cinayət işlərinin ədalət mühakiməsi icraatı. Bakı, Polygraphic production, 2006, 368 s.

5. Azərbaycan Respubikası Konstitusiyaya Məhkəməsinin Məlumatı. Bakı, 2022, № 2. Səh. 88–101.
6. Azər Tağıyev. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti və icraatın xüsusiyyətləri // Azərbaycan Respubikasının Ali Məhkəməsinin Bülleteni, 2024, № 2. Səh. 104–117.
7. Nuridə Əlizadə. Yetkinlik yaşına çatmayanlara təyin edilən bəzi cəzaların xarakterik xüsusiyyətləri və cəza təyin edilərkən nəzərə alınan hallar // Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər tərəfindən törədilən cinayətlərin cinayət-hüquqi, cinayət-prosessual və kriminalistik problemləri. Elmi-praktik konfransın materialları. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər nazirliyi, Polis Akademiyası. «Bakı» nəşriyyatı, 2023. Səh. 159–165.
8. Council of Europe Annual Penal Statistics SPACE II /<https://wp.unil.ch/space/>.
9. <https://az.trend.az/azerbaijan/society/3569447.html>.
10. Hümbətov M. H. Humanizmin yeni nümunəsi. Bakı, «Qanunçuluq», 1998. № 3, Səh. 20–25.
11. Hümbətov M. H. Cəzaların İcrası Məcəlləsinin yeni layihəsi haqqında. Bakı, «Cəmiyyət və cəza». 2000, № 1, Səh. 22–25.
12. Гумбатов М. Г. Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики: изменения и перспективы совершенствования // Уголовно-исполнительное право. 2024. Т. 19 (1–4) С. 633–641.
13. Council of Europe Annual Penal Statistics SPACE I /<https://wp.unil.ch/space/>.
14. <https://www.penalreform.org/resource/global-prison-trends>.
15. Гумбатов М. Г. Причины роста численности лиц, лишенных свободы в Азербайджанской Республике и возможные пути ее снижения // Annali d'Italia journal. 2024. № 56, pp. 12–24.
16. Гумбатов М. Г. Наказание в виде штрафа в Азербайджанской Республике // Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 1. С. 72–78.
17. Hümbətov M. H. Azərbaycan Respublikasında qadınlara cinayət cəzalarının təyin edilməsinin və qadın məhkumların cəzalarının icrasının xüsusiyyətləri // Norwegian Journal of development of the international science. 2025. № 156. pp. 49–58.
18. Гумбатов М. Г. Наказание в виде исправительных работ в Азербайджанской Республике // III Пенитенциарный Форум «Преступление, наказание, исправление»: (Сб. вступлений и тезисов участников). Рязань, 2017. Т. 1. С. 103–113.
19. Hümbətov M. H. Azərbaycan Respublikasında şərti məhkum etmə institutu: tətbiqi və təkmilləşdirilməsi yolları // German International Journal of Modern Science. 2025. № 111. VOL. 1. pp. 20–23.
20. Hümbətov M. H. Azərbaycan Respublikasında azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin xarici aləmlə əlaqələri, onların inkişaf perspektivləri // Slovak international scientific journal. 2025. № 94, pp. 62–69.